

JURIDICAL SCIENCES

ГЕЙДАР АЛИЕВ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Гумбатов М.Г.

г. Баку, Азербайджанская Республика

HEYDAR ALIYEV AND THE PENAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Humbatov M.

Baku City, the Republic of Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с ролью общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева, его вклад в организации деятельности и проведении реформы уголовно-исполнительной системы страны, излагаются некоторые важнейшие итоги проводимых мер за последние тридцать лет в этой сфере.

ABSTRACT

The article discusses issues related to the role of the national leader of the Republic Azerbaijan, Heydar Aliyev, and his contribution to the organization of activities and the reform of the construes penal system, outlines some of the most important results of the measures taken in this area over the past thirty years.

Ключевые слова: Азербайджанская Республика; Гейдар Алиев; общенациональный лидер; уголовно-исполнительная система; учреждения и органы, исполняющие наказания; реформа.

Keywords: the Republic of Azerbaijan; Heydar Aliyev; the national lider; penal system; establishments and authorities executing punishments; reform.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 сентября 2022 г., в связи с исполнением 100 лет со дня рождения выдающего политика и государственного деятеля, общенационального лидера страны, основателя современного Азербайджанского государства, 2023 год был объявлен «Годом Гейдара Алиева». За большие заслуги перед народом в деле государственного строительства, отстаивание суверенитета страны в сложнейшие период испытаний, преодоление беспрецедентных вызовов в экономике и сфере безопасности, обеспечение наступательного развития во всех отраслях жизни, имя Гейдара Алиева, как источника национальной гордости, золотыми буквами вписано в новейшую историю Азербайджана.

В первых годах независимости, наряду с решением масштабных судьбоносных государственных проблем, в том числе, усилении борьбы с преступностью, укреплению законности и правопорядка, Гейдаром Алиевым было уделено особое внимания вопросам гуманизации уголовно-правовой политики, созданию новых и современных юридических институтов, приданию актам амнистии и помилования истинного гуманистического содержания и постоянства. Благодаря личной инициативе общенационального лидера, 10 февраля 1998 году, парламентом страны было принято историческое решение, и впервые на Востоке была отменена смертная казнь.

В Азербайджанской Республике наряду с другими правоохранительными структурами, организация слаженной работы такого важного государственного института, как уголовно-исполнительная система, являющаяся совокупностью учреждений и

органов, исполняющих наказания и иных мер уголовно-правового характера, а также обеспечивающих содержание под стражей заключенных, проведенные первые реформы в этой сфере, их положительные итоги, в первую очередь, воспринимаются результатом огромной работы и больших усилий Гейдара Алиева. Общенациональный лидер, как и в других сферах, реформу уголовно-исполнительной системы, также решил начать с совершенствования и гуманизации законодательства. В этих целях общенациональный лидер 26 февраля 1997 г. подписал подготовленный по его поручению Закон Азербайджанской Республики от 07 февраля 1997 г., о внесении изменений и дополнений в Исправительно-Трудовой Кодекс. В этом нормативно-правовом акте были учтены разработанные под личным руководством Гейдара Алиева положения новой Конституции страны, а также требования международных актов, посвященных защите прав и свобод граждан. В преамбуле закона было отмечено, что он принимается в целях обеспечения эффективности назначенных судами уголовных наказаний, защиты гражданских прав и свобод осужденных, приведение условия содержания в местах лишения свободы в соответствие общепринятыми международными нормами. Внесенные в Исправительно-Трудовой Кодекс Азербайджанской Республики кардинальные и позитивные изменения, касающиеся большинства статей, в основном, охватывали три главных направления. Во-первых, был расширен правовой статус осужденных, им представлены новые права, свободы и льготы. Во-вторых, из кодекса были исключены нормы, утерьявшие свою актуальность и не отвечающих требованиям времени,

упразднены запреты и ограничения, которые не служили исправлению, а также унижали человеческое достоинство осужденных. В-третьих, впервые в законодательном уровне было регулировано правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, т. е., определены их права и обязанности, социальная защита, а также требования к ним, ответственность и другие важные вопросы [1, с. 253-261].

Несмотря на изменения в Исправительно-Трудовом Кодексе, общенациональный лидер, считая необходимым принятие единого и современного закона регулирующего исполнения наказаний, поручил подготовить проект нового кодекса. Разработанный с учетом передовой практики, рекомендаций международных актов по обращению с правонарушителями Кодекс по исполнению наказаний был принят 14 июля 2000 года и подписан Гейдаром Алиевым, и стал действовать с 1 сентября того же года. Впервые, одним законом урегулированы основные положения и принципы, порядок и условия исполнения всех уголовных наказаний, применения к осужденным средств исправления, правовое положение осужденных, участия государственных органов, общественных организаций и граждан в деле исправления осужденных, основания освобождения от отбытия наказания и оказания помощи этим лицам. Новый Кодекс направлен на обеспечение безопасности общества и граждан, учитывает рекомендации международного законодательства, касающиеся защиты прав и свобод, а также по обращению с правонарушителями. Одновременно, кодекс основывается на недопущении пыток или других жестоких, бесчеловечных действий либо унижения личности при обращении с осужденными, гарантирует приоритет международных норм по сравнению с национальным законодательством. Действуя уже более двадцати лет Кодекс по исполнению наказаний, несмотря на внесенные изменения, сохранил свою актуальность и значимость, продолжает успешно выполнять поставленные перед ним задачи.

Общенациональный лидер наряду с совершенствованием уголовно-исполнительного законодательства, считая важным укрепление законности в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, обеспечения порядка исполнения наказаний, осуществления дополнительных мероприятий для продолжения реформы 11 февраля 1999 года подписал специальный указ. В этом документе наряду перечислением мер принятых в годы независимости в соответствующих учреждениях, достигнутые положительные результаты, были указаны и имеющиеся в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания недостатки, подчеркнута важность их устранения и решения существующих проблем. В первую очередь, для осуществления комплекса мероприятий по совершенствованию деятельности следственных изоляторов и исправительных учреждений при Президенте страны, под председательством Премьера министра Азербайджанской Республики была создана специ-

альная комиссия. Комиссии для организации деятельности следственных изоляторов и исправительных учреждений, в соответствии с международными стандартами, была поручена подготовка и представление главе государства Программы, предусматривающей проведение необходимых законодательных, организационных и других мер. Также, были даны указания по укреплению материально-технической базы следственных изоляторов и исправительных учреждений, оснащение их современными охранными, инженерно-техническими средствами и другими необходимыми устройствами. Одновременно, были поставлены задачи по дальнейшему улучшению условий содержания осужденных, обеспечения общественно полезным трудом лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях путем создания новых производственных участков, укрепления социальной защищенности сотрудников, увеличения их заработной платы и установления дополнительных выплат. Подготовленная Комиссией Программа мероприятий, по согласованию главой государства, была утверждена распоряжением Кабинета Министров от 26 мая 1999 года и направлена для исполнения. Вышеуказанный указ и программа основательно укрепили правовую базу реформ уголовно-исполнительной системы, создали благоприятные условия по существенному улучшению деятельности мест лишения свободы. В результате было продолжено совершенствование законодательства по исполнению наказаний, обеспечению прав и свобод осужденных, улучшены социальные, жилищно-бытовые условия, а также качество оказываемых медицинских услуг в местах лишения свободы. Одновременно, была усилена социальная защита сотрудников, создан Учебный Центр для повышения профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников исправительных учреждений. Несмотря на нахождение в стадии исполнения Программы, Гейдар Алиев принял решение о проведении дополнительных законодательных, организационных и других мероприятий по продолжению реформы, улучшения условий содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, а также повышения уровня медицинского обслуживания в местах лишения свободы, и связи с этим подписал указ от 9 октября 1999 г. Указ наряду с мерами направленными на улучшения деятельности судов, следственных изоляторов и исправительных учреждений, привлекает внимание с одним важным поручением главы государства – создание в стране нового вида учреждения уголовно-исполнительной системы – исправительного учреждения смешанного режима. Необходимо отметить, что эта новинка в дальнейшем была включено в новый Кодекс по исполнению наказаний. Введение нового вида исправительного учреждения создал хорошие условия осужденным отбывать наказание вблизи своего места проживания, а их близким удобно посещать лиц, содержащихся в местах лишения свободы, способствовал строительству новых и современных учреждений в регионах вместе старых, не отвечающих требованиям времени

[2, с. 141-149].

Одновременно, общенациональный лидер для осуществления единой исправительно-трудовой политики, организации реализации мер процессуального принуждения и наказаний с одного центра, приведения деятельности следственных изоляторов в соответствии европейскими стандартами, 9 октября 1999 года подписал другой указ. В соответствии с этим указом следственные изоляторы Министерства внутренних дел со своими штатными единицами и имеющимися на балансе имуществом были переданы в состав Министерства юстиции. Этот шаг способствовал совершенствованию и улучшению деятельности следственных изоляторов, принятию нового современного закона регулирующего их деятельность и строительству новых учреждений такого вида.

Гейдар Алиев в целях эффективной организации исполнения судебных решений, совершенствования системы исполнения наказаний, обеспечения осуществления надежного контроля в этой сфере, 5 января 2000 г. подписал Закон «О судебных исполнителях и судебных надзирателях» и указ о его применении. В соответствии с указанными нормативно-правовыми актами исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, были переданы судебным исполнителям, а в целях организации и осуществления контроля за исполнением судебных решений, в том числе, наказаний, в составе Министерства юстиции была создано Главное управление судебных исполнителей и судебных надзирателей.

Кроме нормативных актов непосредственно связанных деятельностью уголовно-исполнительной системы, в подписанных общенациональным лидером других документах, в том числе связанных защитой прав и свобод граждан, были также предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение условия содержания заключенных под стражу и осужденных, приведения их в соответствии с международными нормами. Указ Президента страны «О мерах в сфере защиты по обеспечении прав и свобод граждан» от 22 февраля 1998 г., а также распоряжения главы государства «О Государственной Программе по защите прав человека» от 18 июня 1998 г. являются наглядными примерами вышесказанному.

Гейдар Алиев уделял большое внимание вопросам заботы о лицах, освобожденных от отбывания наказания, их социальной адаптации и реинтеграции в общества. Указанные в первую очередь касались лиц, освобожденных по актам амнистии и помилования, принимаемые регулярно по личной инициативе общенационального лидера, начиная с 1995 года. Как правила, в указах главы государства, о помиловании осужденных, были даны конкретные поручения различным государственным структурам по социальной адаптации и реабилитации осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и оказанию им необходимой помощи. При принятии и актов амнистии, глава государства, также проявлял заботу об осужденных, освобожденных из исправительных учреждений. Так, для

реализации принятой по инициативе общенационального лидера амнистии, посвященной ко Дню республики от 22 мая 1996 г., было подписано специальное распоряжение от 24 мая 1996 г. В распоряжении была дано указание органам внутренних дел для своевременной регистрации по месту жительства лиц, освобожденных по амнистии, принятия инвалидов, постарелых, не имеющих близких, в социальные учреждения, оказание нуждающимся медицинской помощи, привлечение несовершеннолетних к учебе, общественному полезному труду, при необходимости передачи их органам опеки и попечительства, размещения в детские дома, интернаты были поручены соответствующим государственным органам и руководителям исполнительных властей районов и городов. Одновременно, в целях профилактики правонарушений и предотвращения противозаконных действий со стороны несовершеннолетних, освобожденных из исправительных учреждений, а также проведения с ними воспитательной работы, были даны указания правоохранительным органам, учебным заведениям, молодежным организациям и трудовым коллективам о совместной подготовке и проведение необходимых мероприятий [3, с. 3-10]. Также, распоряжения аналогичного содержания по реализации амнистии от 17 октября 1997 г., посвященной Дню государственной независимости, Гейдаром Алиевым был подписан 21 октября 1997 г. Необходимо отметить, что меры по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, оказанию им необходимой помощи, реализуемые в отношении осужденных освобождаемых по амнистии и помиловании, предложенные общенациональным лидером, в последующем были включены в Кодекс по исполнению наказаний, а также в специальный Закон Азербайджанской Республики «Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания из пенитенциарных учреждений», принятой парламентом страны 31 мая 2007 г.

В связи с интеграцией независимой Азербайджанской Республики в мировое сообщество, установления отношения с международными организациями, Гейдаром Алиевым было уделено особое внимание и к взаимодействию в сфере исполнения наказаний, защите прав и свобод заключенных под стражу и осужденных. По его указанию были установлены взаимовыгодные сотрудничество с ООН, Советом Европы, ОБСЕ, Международным Комитетом Красного Креста и другими междугородными организациями, начато изучение и внедрение передового опыта уголовно-исполнительной деятельности зарубежных стран.

Общенациональный лидер для обеспечения эффективной деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, успешного проведения реформы уголовно-исполнительной системы, обращал внимание и к выделению необходимых денежных ресурсов из государственного бюджета и благодаря такой заботе, финансирование этой структуры ежегодно увеличивалось. Эта традиция продолжается и в настоящее время, при руководстве страной Ильхамом Алиевым.

Кроме вышеизложенных мер, снятие режима секретности, обеспечение прозрачности в деятельности уголовно-исполнительной системы, привлечения общественности к участию в деле исправления осужденных, осуществление общественного контроля за деятельностью мест лишения свободы, исполнения актов амнистии и помилования в торжественной обстановке, с участием членов общественных организаций, правозащитников, также являются наглядными результатами успешного проведения Гейдаром Алиевым уголовно-исполнительной политики в стране.

Начатые общенациональным лидером реформы в уголовно-исполнительной системе в соответствии современными требованиями успешно продолжаются под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, и в этой сфере достигнуты значительные успехи и положительные результаты. Хотели бы поделиться с некоторыми из них, которые по нашему мнению, наиболее четко и ясно характеризуют настоящее состояние уголовно-исполнительной системы страны. Так, за последние тридцать лет (1993-2023 гг.) в Азербайджанской Республике:

- сформирована современная, учитывающая международные стандарты обращения с правонарушителями правовая база уголовно-исполнительной деятельности;

- произведены структурные изменения, созданы и успешно функционируют предусмотренные законодательством все виды учреждений и органов, в том числе смешанные виды учреждений, исполняющих наказания, и специальные структуры, которые организуют и обеспечивают их деятельность, – Пенитенциарная служба и Служба пробации;

- установлен отвечающий требованиям международных актов по защите прав и свобод граждан правовой статус лиц, заключенных под стражу, и осужденных, рамки которого путем гуманизации последовательно расширялись;

- обеспечено право осужденных на свободу совести и вероисповедания, созданы необходимые условия для богослужения в местах предварительного заключения и исправительных учреждениях, установлено сотрудничество с Государственным комитетом по работе с религиозными организациями, осуществляется взаимодействие с религиозными организациями и общинами, прошедшими государственную регистрацию;

- созданы хорошие коммунально-бытовые условия для содержания лиц, заключенных под стражу, и осужденных, в том числе, для несовершеннолетних и женщин. Построены и введены в эксплуатацию в г. Баку и регионах страны новые современные следственный изолятор и три учреждений смешанного типа, так называемые пенитенциарные комплексы, продолжается строительство других аналогичных учреждений;

- основательно улучшено медицинское обслуживание лиц, заключенных под стражу и лишенных свободы, достигнуты хорошие результаты в борьбе

с туберкулезом, особенно с ее опасной, мультирезистентной формой, а также с другими инфекционными заболеваниями, результаты которых были отмечены международными организациями. Также, благодаря своевременно принятым комплексным мероприятиям удалось надежно контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию и предотвращать распространение и возможные негативные последствия инфекции COVID-19 в местах лишения свободы;

- существенно обновлены, развиты и укреплены инфраструктура и материально-техническое обеспечение системы, начато широкое использование в процессе исполнения мер пресечения и наказаний передовых информационных технологий и средств электронного контроля;

- регулярно предпринимаются меры по уменьшению количества лиц, заключенных под стражу и осужденных, осуществляемые путем гуманизации и декриминализации уголовного законодательства, принятия 1995-2023 гг. 12 актов амнистии и 69 актов о помиловании, которые по совокупности применены в отношении более 140 тыс. лиц, а также судами широко используется институт по условно-досрочному освобождению;

- сформирована и на должном уровне функционирует государственная система по оказанию помощи в социальной адаптации и реабилитации осужденных, освободившихся из исправительных учреждений;

- реализовано положение законодательства об участии общественности в деле по исправлению осужденных, осуществлению общественного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, создана действенная и эффективная модель этой работы, используются разнообразные формы привлечения к процессу исполнения наказаний государственных и неправительственных организаций;

- определен надежный правовой статус персонала, последовательно принимались меры по усилению обеспеченности, социальной защищенности и увеличению денежного довольствия сотрудников;

- выстроена прозрачная, объективная система приема на работу персонала на конкурсной основе, осуществляется подготовка квалифицированных кадров для Пенитенциарной службы за рубежом. В Академии юстиции, Учебном центре Пенитенциарной службы регулярно проводятся курсы по первоначальной, профессиональной подготовке, а также повышению квалификации сотрудников по специально разработанной программе [4, р. 35-42].

Углубления проводимых реформ, продолжение модернизации деятельности уголовно-исполнительной системы и в настоящее время является одним из приоритетов государства. В этих целях и для обновления инфраструктуры уголовно-исполнительной системы, совершенствования его управленческого механизма Президентом Азербайджанской Республики 10 февраля 2017 г. было подписано распоряжение «Об усовершенствовании

деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики назначения наказания, расширении применения альтернативных мер наказаний и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества». Основными целями этого распоряжения, кроме гуманизации уголовной политики в сфере применения наказания, являются: продолжение институционализации уголовно-исполнительной системы, совершенствование деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, укрепление их материально-технической базы, применение современных средств и технологий в процессе исполнения наказаний, обеспечение условий, способствующих полному искоренению коррупции в этой сфере. Рассчитанный на долгосрочную перспективу данное распоряжение, является своеобразной «дорожной картой» деятельности правоохранительных органов, в том числе для учреждений и органов, исполняющих наказания.

По нашему мнению, успешная реализация требований и рекомендаций этого важнейшего документа и прогнозируемые результаты, однозначно помогут превращений ожиданий Гейдара Алиева в уголовно-исполнительной системе, в реальность.

Подводя итоги о роли Гейдара Алиева в создании и организации независимой, самостоятельной уголовно-исполнительной системы Азербайджанской Республики, необходимо отметить что, несмотря на имеющиеся большие трудности и проблемы в стране в первые годы независимости, оккупации 20% своей территории, более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, общенациональный лидер своевременно начал ее реформирование, внес неоценимый вклад в разработку долгосрочной стратегии развития государственной структуры, обеспечивающий исполнения уголовных наказаний, заложил основы по приданию этой важнейшей системе современности, цивилизованности, гуманности и человечности, оставил неизгладимый след в истории. Одновременно, хотелось бы подчеркнуть что, одобряемые в настоящее время общественностью и международными организациями результаты реформы в уголовно-ис-

полнительной системе, несомненно, являются следствием научно- обоснованной государственной политики, проводимого общенациональным лидером, а также результатом его большого труда и пристального внимания к решению имеющих проблем в этой сфере.

В заключении хотели бы, выразить убежденность в том, что и в дальнейшем для осуществления деятельности уголовно-исполнительной системы Азербайджанской Республики в соответствии с международными актами, достижения новых, значимых результатов соответствующие структуры, в особенности Министерство юстиции, будут неоднократно обращаться бесценным высказываниям Гейдара Алиева и использовать богатейшее наследие, оставленное им будущему поколению. По нашему мнению, новые успехи и достижения в уголовно-исполнительной системе, были бы достойным шагом для продолжения дела, начатого общенациональным лидером и почтением памяти великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Литература

1. Гумбатов М.Г. Уголовные наказания, их исполнение и проблемы (на азербайджанском языке). Баку: «Дом юридического распространения», 2021. – 334 с.
2. Гумбатов М. Г. Пенитенциарные комплексы – новый вид учреждений по отбыванию лишения свободы в Азербайджанской Републике // Международный пенитенциарный форум «Преступления, наказания, исправление» (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации): сб. материалов пленарного заседания (Рязань, 5-6 декабря 2013 г.). Рязань: Академия ФСИН России, 2013. Т.1.
3. Гумбатов М.Г. Некоторые проблемы социальной адаптации осужденных в современном периоде (на азербайджанском языке). // Журнал «Законность», № 8, 1996. Баку.
4. Humbatov M. Continued reform of the penitentiary system of the Republic of Azerbaijan in 2016–2022, prospects of its development. //Journal Scientific discussion. – 2023 – V.1 (77) .